

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR” KAFEDRASI

“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMO VA YECHIMLAR”

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

SAMARQAND 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“INVESTITSIYA VA INNOVATSIYALAR” KAFEDRASI

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA
INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

SAMARQAND 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И
СЕРВИСА**

КАФЕДРА “ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ”

**Материалы Республиканской научно-практической
конференции на тему**

**“ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ”**

(24-25 октября 2025 г.)

САМАРКАНД – 2025

UO'K:330.322:330.15

B 49

KBK: 65.9(50')-56

“Yashil iqtisodiyotda innovatsion va investitsion faoliyatni rivojlantirish: muammo va yechimlar”. 2025-yil 24-25 oktabr, Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani materiallari – Samarqand: SamISI, 2025 - 953 bet.

To‘plovchi va nashrga tayyorlovchi: assistent D.A.Miyassarov.

Nashr uchun mas’ullar:

A.Bektemirov - iqtisodiyot fanlari doktori, prof., N.H.Ruzibayeva - dotsent, PhD, A.A.Turayev - dots.v.b., PhD, A.A.Bekmurodov - dots.v.b., PhD, S.N.Baratov dots.v.b., PhD, B.M.Quliyev - dots.v.b., PhD, O.Y.Ashurova - katta o‘qituvchi, G.T. D.F.Nasirov - katta o‘qituvchi, G.T.Qarajanova - katta o‘qituvchi, E.A.Nozimov - katta o‘qituvchi, Z.X.Rafiyeva - assistent, G.A.Xolmirzayeva - assistent, M.S Qarshiyeva - assistent, Y.J.Xaknazarova - assistent, A.A.Axrоров - assistent.

Sahifalovchilar: O.Yu.Ashurova, A.A.Turayev, E.A.Nozimov, G.T.Qarajanova, Z.X.Rafiyeva, M.S Qarshiyeva, G.A.Xolmirzayeva,

“Yashil texnologiyalarga investitsiyalar: barqaror rivojlanish yo‘lidagi muammolar va imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallarida yashil iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish tendensiyalari va strategiyalarini ishlab chiqishga, energiya tejamkor va ekologik toza ishlab chiqarishda yashil texnologiyalar va ularni rivojlantirishga, yashil iqtisodiyotda investitsion va innovatsion faollikni oshirishdagi muammo va yechimlarga, yashil texnologiyalarni rivojlantirishda inson kapitali va uning sifatini oshirishga, yashil texnologiyalarni moliyalashtirish manbalari ko‘lamini kengaytirish va samaradorligini oshirishning dolzarb masalalariga hamda bu yo‘nalishdagi mavjud muammolarni aniqlashga va ularning yechimlariga bag‘ishlangan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va ma’ruza tezislari o‘rin olgan.

Ilmiy to‘plam Oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, talabalari, magistrilar, tayanch doktorantura, doktorantura, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo‘ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan, raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas’ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-09-586-3

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025

Turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlashning iqtisodiy mohiyati va zarurati

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi - A.T.Raxmatullayev

Annotatsiya: Kadrlar, malaka tushunchalari haqida ilmiy tushunchalarga ega bo‘lish g‘oyat muhim uslubiy ahamiyatga ega bo‘lib, turli fikr-mulohazalarga e‘tibor berish maqsadga muvofiqdir. Muallif maqolada turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta'minlashning iqtisodiy mohiyati va zaruratini bayon etgan .

Kalit so‘zlar: turizm, xizmat, sayyoh, turist, mehmonxona, malakali kadr, kadr, raqobatbardoshlik, strategiya, investitsiya, biznes, sifat, aholi, ta'minot .

Аннотация: Научное понимание понятий «персонал» и «квалификация» имеет большое методологическое значение и уместно обращать внимание на различные мнения. В статье автор описал экономическую сущность и необходимость обеспечения туристической сферы квалифицированными кадрами.

Ключевые слова: туризм, сервис, турист, турист, гостиница, квалифицированный персонал, кадры, конкурентоспособность, стратегия, инвестиции, бизнес, качество, население, снабжение.

Abstract: Having scientific understanding of the concepts of personnel and qualifications is of great methodological importance, and it is advisable to pay attention to various opinions. The author describes in the article the economic essence and necessity of providing the tourism industry with qualified personnel.

Key words: tourism, service, tourist, tourist, hotel, qualified personnel, personnel, competitiveness, strategy, investment, business, quality, population, supply.

O‘zbekistonda keyingi yillardagi jadal islohotlar natijasida sifat va miqdor jihatidan samarali bandlikni ta'minlashga yo‘naltirilgan yangi tizim shakllandi. O‘zbekiston Respublikasida mehnat bozorini shakllantirish va aholining samarali bandligi darajasini ta'minlash jarayonida “Aholining ish bilan bandligi to‘g‘risida”gi qonun[1] hamda O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi[2] muhim huquqiy baza hisoblanadi. Bugungi kundagi holatdan kelib chiqqan holda mamlakatimiz uchun samarali bandlik quyidagi mezonlar bilan belgilanadi[3] :

milliy daromadning o‘sishi, mahalliy ishlab chiqarishning taraqqiyoti, jamiyat uchun zarur mahsulotlarni ishlab chiqarish, iqtisodiyotning rivojlanishi; aholi farovonlik darajasi hamda kasbiy malaka darajasining ortishi va

mamlakatda ilmiy texnikaviy rivojlanish holati;

ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar natijasi sifatida yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatining mavjudligi;

davlat boshqaruvining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, korxonalarda ishchilar uchun shart-sharoitlar yaratilganligi va hokazolar.

Harakatlar strategiyasida ham «yangi ish o'rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o'rta maxsus va oliy o'quv muassasalari bitiruvchilari bandligini ta'minlash, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish»[4] muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan edi. Ayniqsa, global koronavirus pandemiyasi sharoitida aholini bandligi va daromadlari darajasini oshirish orqali qo'llab-quvvatlashga, o'zini-o'zi band qilishning yangi shakllarini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratildi va qaratilmoqda.

Turizm sohasida kadrlar bilan ta'minlash tizimini shakllantirish borasidagi kontseptsiya yo'nalishini belgilashda Respublikada kasb-hunar o'rganish uchun sharoitlar kengaytirilayotganligini alohida qayd qilish mumkin. Mana shunday yondashulardan biri, bu 2022-yilning 15 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoev raisligida aholini kasb-hunarga tayyorlash va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishida bildirgan munosabati bo'ldi. U yerda qayd qilingadek: "Mamlakatimizda...xizmat ko'rsatish...kabi ko'plab sohalarda rivojlanib, yangi-yangi korxonalar ochilmoqda. Ularni malakali ishchi va mutaxassislar bilan ta'minlash maqsadida oliy va o'rta maxsus ta'lim yo'nalishlari o'zgartirilmoqda. Hududlarda "Ishga marhamat" monomarkazlari tashkil etilib, yoshlarga kasb o'rgatilmoqda. Taraqqiyot strategiyasida bu borada navbatdagi qadamlar — har bir fuqaroga kasb-hunarga o'qish imkoniyatini yaratish, kambag'allikni 2 baravarga qisqartirish maqsadlari belgilangan"[5].

Zamonaviy sanoatlashgan innovatsion jamiyatda tashkilotlar va tarmoqlar faoliyatining asosiy jihati bo'lib, inqirozga qarshi raqobatbardoshlik hisoblanadi va u birinchi, professional malakaga ega bo'lgan malakali mutaxassislarning tegishli sohalardagi tayyorgarligiga bog'liq. Bu jarayon faqat uzluksiz ta'lim tizimida sodir bo'lib, u ijtimoiy va mehnat hayotining muhim omili sifatida ijtimoiy va madaniy rivojlanishning alohida mexanizmi maqomiga ega bo'lmoqda.

Shu bilan bir vaqtda kadrlar, malaka tushunchalari haqida ilmiy tushunchalarga ega bo'lish g'oyat muhim uslubiy ahamiyatga ega bo'lib, turli fikr-mulohazalarga e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. "Kadrlar" deganda, odatda o'tgan davrda professionallikka, shuningdek, tanlagan ish sohasida maxsus bilim yoki ko'nikmaga ega bo'lgan aqldon xodimlar tushuniladi. Xodimlar tarkibi - bu istisnosiz, mehnatga jalb qilingan yollanma ishchilar yoki mehnat shartnomasiga muvofiq harakat qiladigan barcha shaxslardir. "Kadrlar" dan farqli o'laroq "xodimlar" tushunchasi keng qamrovli hisoblanadi[6], barcha tashkilotlar, firma va shu kabilarda shug'ullanayotlarni aniq bilish uchun ishlatiladi.

Ta'kidlash lozimki, tashkilot (tarmoq) darajasida, bizning fikrimizcha, "xodimlar" va "kadrlar" atamallari ko'proq qo'llaniladi. "Xodimlar"

tushunchasidan foydalanilganda, kasbiy yoki xizmat ko'rsatish asoslari bo'yicha guruhni tashkil etuvchi ma'lum bir tashkilotning xodimlaridir[7]. Shu munosabat bilan, ushbu tushunchadan tarmoq darajasida kadrlar muammolarini ko'rib chiqishda qo'llash maqsadga muvofiq emas.

Kadrlarni tavsiflashda ularning soni, jinsi va yoshi, umumiy va kasbiy tayyorgarlik darajasi, malaka tarkibi yoki kasbiy guruhdagi ma'lum bir malaka darajasiga tegishliligi, ish tajribasi kabi miqdoriy va sifat ko'rsatkichlariga e'tibor berishlilik muhim ahamiyatga ega. Mehnat faoliyatining turi va murakkabligi va xodimlar tomonidan 2007-yilgacha bajariladigan funksiyalarning xususiyatiga qarab, kadrlarning kasblari tasniflagichiga muvofiq, ularning lavozimlari va ish haqi toifalari yagona tasniflash va O'zbekiston axborotini kodlash tizimi doirasida asosiy toifalarga bo'lingan: ishchi kadrlar, xizmatchi kadrlar, ilmiy kadrlar, rahbar kadrlar. Turizm sohasida kadrlar xizmatining ish amaliyotida ushbu tasniflagich hali ham qo'llaniladi. Buning sababi, sohada professional standartlar hali joriy etilmaganligi, unga ko'ra barcha xodimlar professional guruhlar ichida yettita malaka darajasiga bo'lingan. Shu bilan birga, I.P. Fedorov[8] ning fikriga ko'ra, "kadrlar" atamasi ko'pincha jismoniy va aqliy mehnat ishchilarining eng malakali qismini anglatganda tor ma'noda qo'llaniladi. Bu bayonot bugungi kungacha ham o'zining ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, ushbu tadqiqotda "kadrlar" toifasida biz tashkilotlarda doimiy ravishda ishlaydigan ishchi kuchi bir qismining haqiqiy kontingentini tushunamiz. Bizning fikrimizcha, bunday tushunish xodimlarni boshqarishning miqdoriy va sifat jihatidan o'ziga xos mexanizmini ishlab chiqishga imkon beradi.

"Malaka" tushunchasi asosiy leksik yondashuvda "1) sifatlash fe'li ma'nosiga ko'ra harakat – kimningdir, biror narsaning sifati yoki qadr-qimmatini aniqlash (aniqlik kiritish), baholash (baho berish); har qanday mehnat turiga tayyorgarlik darajasini aniqlash; 2) har qanday turdagi mehnatga tayyorgarlik darajasi (yuqori malakali mutaxassis); 3) kasbi, mutaxassislik"[9]. Lotinchadan qualitas -sifat va facere – amalga oshirmoq ma'nolarini bildiradi.

Ya.D.Lichakning "Malaka" tushunchasini ham me'yoriy ma'noda, masalan, "ish yuqori malakani talab qiladi", ham ma'lum bir shaxsni tavsiflash ma'nosida, masalan, "bu shaxs yuqori malakali" ishlatilishini qayd qilishi diqqatga sazovardir. Birinchi holda, malaka sifat va miqdoriy jihatdan xodimga qo'yiladigan kasbiy faoliyat talablarini anglatadi, bu jarayonda birinchi, ikkinchi, uchinchi toifadagi xodim nimani bilishi va qila olishi kerak[10]. Binobarin, xodimning malakaviy tasniflanishi kasbning turli darajadagi ish ko'rsatkichlariga qo'yiladigan talablari hisoblanadi.

"Qo'shimcha" tushunchasiga va "malaka" tushunchasining ikkita ma'nosiga (normativ va individual) nisbatan "qo'shimcha malaka" quyidagicha ta'riflanishi mumkin:

- kasbiy faoliyatning ixtisoslashtirilgan turlarini bajarish darajasini oshirishga qo'yiladigan talablar (normativ talqin mantiqida);

- kasbiy faoliyatning yuqori darajadagi ixtisoslashtirilgan turlari talablarini bajarishga qodir bo'lgan mutaxassisning malaka tavsifi (individual talqin mantiqida).

Bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobat kurashida barcha resurslardan, jumladan, mehnat resurslaridan benihoya tejamkorlik bilan foydalanish va shu asosda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot tannarxini va qiymatini arzonlashtirish lozim. Bozor iqtisodiyoti sharoitida barcha xo'jalik sub'ektlariga xos intilish ishlab chiqarishda ortiqcha ishchi kuchini saqlab turmaslik, nomiga band bo'lganlarni ishdan bo'shatishga undaydi. Iqtisodiy islohotlar va bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga o'tish, mahsulot tannarxini pasaytirish maqsadida resurslarni tejashga bo'lgan astoydil intilish iqtisodiyot sohasidan nisbatan ortiqcha band bo'lganlarni tarmoqdan siqib chiqarishga sabab bo'ladi va optimal bandlikka erishish imkoniyatlarini yaratadi. Iqtisodiyot sohalari bo'yicha aholining bandlik ko'rsatkichlari 1-jadvalda qayd qilingan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Respublikamizda 2023- yil 12523,3 ming kishi xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida band bo'lib, shulardan 6183,4 ming kishi moddiy ishlab chiqarish sohasida 6339,9 ming kishi esa noishlab chiqarish sohasida band bo'lganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda hozirgi kunda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatga muvofiq, davlat mamlakatda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning muhim shartlari va omillari bo'lgan ta'lim, fan, texnika taraqqiyoti sohaslarini moliyalashtirish va ularni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirishda yetakchi rol o'ynaydi, ushbu jarayonlarga o'z ixtiyoridagi qurol va vositalar yordamida faol va kuchli ta'sir ko'rsatadi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida band aholining iqtisodiyot sohalari bo'yicha tarkibi (2015-202-y.) [11]

№	Ko'rsatkichlar	Yillar				2023 yil 2016 yilga nisbatan	
		2016		2023		soni, ming kishi (+,-)	ulushi, %
		soni, ming kishi	ulushi, %	soni, ming kishi	ulushi, %		
1.	Band aholi, jami, ming kishi	8983,0	100	12523,3	100	3540,3	139,4
2.	Shu jumladan: sanoat	1145,0	12,7	1615,3	13,0	470,3	141,0
3.	Qishloq xo'jaligi	3093,0	34,4	3398,8	27,1	305,8	109,8
4.	Qurilish	676,0	7,5	1169,3	9,3	493,3	173,0
5.	Transport va aloqa	382,0	4,2	660,9	5,3	278,9	173,0
6.	Savdo va umum ovqatlanish moddiy texnika ta'minoti, savdo va tayyorlov	754,0	8,4	1379,1	11,0	625,1	182,9
7.	Uy-joy kommunal xo'jalik aholiga noishlab chiqarish turidagi maishiy xizmat ko'rsatish	251,0	2,7	448,3	3,6	197,3	178,6
8.	Sog'liqni saqlash jismoniy tarbiya va ijtimoiy ta'minot	587,0	6,5	924,6	7,4	337,6	157,5
9.	Maorif, madaniyat, san'at, fan va ilmiy xizmat	1146,0	12,7	1643,8	13,1	497,8	143,4

	ko'rsatish						
10.	Moliya, kredit va sug'urta	52,0	0,6	64,7	0,5	12,7	124,4
11.	Boshqa tarmoqlar	897,0	10,0	1218,5	9,7	321,5	135,8

Turizm sohasi milliy iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida, boshqa barcha tarmoqlar bilan teng asosda davlatning bevosita tashkilotchiligi va rahnomoligi ostida rivojlanayotgan ilmu-fan yutuqlaridan foydalanish imkoniyatiga ega. Respublikamizning o'nlab oliy o'quv yurtlarida, yuzlab o'rta maxsus ta'lim muassasalari hamda kollejlarda turizm sohasi ishlab chiqarishi ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan turli yo'nalishlarda soha mutaxassislari tayyorlanmoqda.

Milliy iqtisodiyotning rivojlanishida malakali kadrlar tayyorlashning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati jamiyatning iqtisodiy xizmatlar ko'rsatish talablariga asosan belgilanadi. Malakali kadrlar tayyorlash jarayoni ta'limning maqsad va vazifalari, usullari, mazmuni, ta'lim tizimining samaradorligiga bevosita bog'liq. Malakali kadrlar tayyorlashning maqsadi kerakli yo'nalishdagi bilimlarni chuqur egallagan mutaxassislar, turli tarmoqlarda faoliyat yurituvchi malakali kadrlarni tayyorlash yoki hududda kadrlar malakali qatlamini yuzaga keltirish orqali jamiyatning umumiy bilim darajasini oshirish va boshqaruvni takomillashtirishdan iborat.

O'zbekistonning tarixiy va madaniy mentalitetining o'ziga xos xususiyati shundaki, ta'lim darajasi har doim millatning asosiy strategik resursi hisoblangan va bu uning jahon taraqqiyoti jarayonlaridagi o'rnini belgilab beradi. Shu munosabat bilan, O'zbekiston ta'limini modernizatsiya qilish, erishilgan darajani ilmiy qayta ko'rib chiqish va baholash, kamchiliklar va ularning sabablarini aniqlash, yangi strategik yo'nalishlarni va konseptual nazariyalarni ishlab chiqish insonni zamon talabiga javob bera oluvchi shaxs bo'lib, shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Har qanday darajadagi ta'lim tizimi va uning har bir bo'g'ini alohida-alohida tuzilmasi, tashkil etilishi va ish usullari yetarlicha harakatchan, nafaqat bugungi kun talablariga to'liq javob beradigan, balki strategik yo'nalishga ega bo'lsagina o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi mumkin. Zamonaviy ta'limda oliy ta'lim va kasb-hunar bo'yicha amaliy faoliyat uchun kasbiy tayyorgarlik zarurligi, uzluksizlik va yaxlitlik tamoyili asosida ta'lim turlari va darajalarini integratsiyalash va tabaqalashtirish, ta'lim tizimini rivojlantirishda innovatsion jarayonlarni faollashtirish kabi ob'ektiv tendensiyalar kuzatiladi va ularga jiddiy e'tibor beriladi. Ta'limning barcha asosiy yo'nalishlari turistik kadrlarning uzluksiz kasbiy tayyorgarligi uchun ham dolzarbdir.

Turistik kadrlarning uzluksiz kasbiy tayyorgarligi sifati mutaxassislarning e'tibor mavzusiga aylandi, ammo korporatsiyalararo ta'limning innovatsion shaklida turistik kadrlarni uzluksiz kasbiy tayyorlashning yaxlit tizimini ishlab chiqish va boshqarish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazildi. kompleks amalga oshirilmadi. Kasb-hunar ta'limining zamonaviy paradigmasini amalga oshirishda eng muhim rol ta'lim tizimini mintaqaviylashtirishga tegishli. Ushbu shakllantiruvchi ta'sir darajasi ko'p jihatdan ijtimoiy-madaniy qadriyatlar va milliy an'analarni saqlash, ko'paytirish va keyinchalik etkazish jarayonlarining

pedagogik samaradorligini belgilaydi, yoshlar ongida professionallik va umuminsoniy axloqning global doimiyligini muvaffaqiyatli shakllantirishga yordam beradi.

Yuqori malakali kadrlarning aqliy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish hamda ularning ishchanlik va bilimdonlik qobiliyatlarini shakllantirishda ta'limning muhim xususiyatlari shaxs, davlat va jamiyat darajasida tavsiflanadi. Bu tavsiflash mezoniga ko'ra, davlat mamlakat aqliy va ilmiy salohiyatining rivojlanishi hamda aholining ma'naviy boyligi va huquqiy madaniyati oshirilishi tarafdori. Shaxs bu jarayonda bilim, uquv, ko'nikma, tajriba, malaka va boshqa intellektual qobiliyatlar bo'yicha zarur ehtiyojlarini qondiradi.

Turizm sohasida kadrlar tayyorlash, eng avvalo, ta'lim sifati va sohani ilmiy ta'minlashning mavjudligi bilan bog'liq. Turizm kadrlarini tayyorlashdagi muammolarni o'z vaqtida aniqlash, shuningdek, turizm bo'yicha mutaxassislarini tayyorlash samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar va shart-sharoitlarni aniqlash mintaqaviy turizm xodimlarining va umuman O'zbekiston turizm mahsulotining raqobatbardoshligini oshirad

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi qonuni (yangi taxriri). – T.: Sharq, 1998.

2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. – T.: Adolat, 2022. – 256 b.

3. Shadmanov X.N. Mehnat bozorida samarali bandlikni ta'minlash: muammo va yechimlar. – "Xalqaro moliya va hisob" ilmiy elektron jurnali. № 2, aprel, 2019 yil. 1-9-b.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral.

5. Kasb-hunar o'rganish uchun sharoitlar kengaytiriladi. / Xalq so'zi, 2022 yil, 16 iyun. №125. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 15 iyun kuni aholini kasb-hunarga tayyorlash va monomarkazlar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishi.

6. Гужина Г.Н. Критерии эффективности кадровой политики. – М.: 2015. С. 117

7. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. - СПб.: Евразия, 1999. 430 с.

8. Федоров И.П. Качество образования категория фундаментальная / И.П.Федоров // Высшее образование в России. 2000. №2. С. 3-7.

9. Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т русского языка; Под ред. А.П.Евгеновой. - 3-е изд., стереотип. - М.: Русский язык, 1985-1988. Т. 2. К-О. 1986. 43с

10. Лычак Я.Д. Формирование ключевых квалификаций специалистов сферы туристского сервиса на основе интенсификации обучения: Дисс. ...канд.пед.наук: 13.00.08. 2009 г. - с.34с.

11. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash modeli va mehnat bozorida bitiruvchilarni ishga jalb qilish jarayonlari

**“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi
- A.T.Raxmatullayev**

Annotatsiya: Zamonaviy sanoatlashgan turizm sohasida innovatsiyalar faoliyat yuritayotgan turistik tashkilotlarning asosiy raqobatbardoshlik omili bo‘lib uning natijaviyligi professional malakaga ega bo‘lgan malakali mutaxassislarning sohadagi tayyorgarligi va ta‘minlanganligiga bog‘liq. Muallif maqolada turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash modeli va mehnat bozorida bitiruvchilarni ishga jalb qilish jarayonlarini tahlil etgan.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta‘lim, turizm, tarix, madaniyat, mentalitet, model, mehnat bozori, mehmonxona, malakali kadr, kadr, raqobatbardoshlik, strategiya, investitsiya.

Аннотация: В сфере современного индустриализированного туризма инновации являются основным конкурентным фактором туристских организаций, а их эффективность зависит от подготовки и предоставления квалифицированных специалистов в данной области. В статье автор проанализировал модель подготовки квалифицированных кадров для туристической отрасли и процесс привлечения выпускников к работе на рынке труда.

Ключевые слова: непрерывное образование, туризм, история, культура, менталитет, модель, рынок труда, гостиница, квалифицированный персонал, персонал, конкурентоспособность, стратегия, инвестиции.

Abstract: In the modern industrialized tourism sector, innovations are the main factor of competitiveness of operating tourism organizations and their effectiveness depends on the training and provision of qualified specialists with professional qualifications in the field. The author analyzes the model of training qualified personnel for the tourism sector and the processes of attracting graduates to the labor market.

Key words: continuing education, tourism, history, culture, mentality, model, labor market, hotel, qualified personnel, personnel, competitiveness, strategy, investment.

Zamonaviy sanoatlashgan turizm sohasida innovatsiyalar faoliyat yuritayotgan turistik tashkilotlarning asosiy raqobatbardoshlik omili bo‘lib uning natijaviyligi professional malakaga ega bo‘lgan malakali mutaxassislarning sohadagi tayyorgarligi va ta‘minlanganligiga bog‘liq. Bu jarayon faqat uzluksiz ta‘lim tizimida sodir bo‘lib, u ijtimoiy va mehnat hayotining muhim omili sifatida

	VA BARQARORRIVOJLANISH UCHUN YECHIMLAR	
Karimov Dilshod Turabboevich	O‘ZBEKISTONDA O‘RMON XO‘JALIKLARINI MOLIYALASHTIRISH HOLATI, TAHLILI VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	895-899
A.T.Raxmatullayev	Turizm sohasini malakali kadrlar bilan ta’minlashning iqtisodiy mohiyati va zarurati	900-906
A.T.Raxmatullayev	Turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash modeli va mehnat bozorida bitiruvchilarni ishga jalb qilish jarayonlari	906-911
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	Yashil iqtisodiyotda investitsion va innovatsion faollikni oshirish: Venchur kapital orqali muammolarni yengish va yechimlar taklif etish	911-915
Xolmirzayeva Gulruh Akbarovna	XUSUSIY INVESTITSIYALAR, IQTISODIYOT VA UNING RIVOJLANISHIGA TASIRI	916-918
Munavvarov Shohboz Asomiddin o‘g‘li	O‘ZBEKISTON HUDUDLARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA VA YASHIL TEKNOLOGIYALARINING O‘RNI	918-921
Исмаилов Аллаёр Рашидович	ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРПОРАТИВ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР	922-926

**“YASHIL IQTISODIYOTDA INNOVATSION VA
INVESTITSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH:
MUAMMO VA YECHIMLAR”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLARI

(2025 yil 24-25 oktabr)

“STAP-SEL” MChJ nashriyoti, Samarqand - 2025

ISBN: 978-9910-09-586-3

© “CHINGIZ ART GROUP” MChJ nashriyoti,
Samarqand 2025 y.

4893

2025 yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog`i 59.56

Buyurtma № 0116B/25. Adadi 30 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo`limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko`chasi 60-uy.